

ИНДИВИДУАЛ ЁНДАШУВ АСОСИДА ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШ ИМКОНИАТЛАРИ

Омонова Мухлиса Дўстназар қизи

Чирчиқ давлат педагогика университети эркин тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7995729>

Аннотация. Мазкур мақола индивидуал таълим технологияси, индивидуал ёндашув ва шу орқали таълим-тарбия жараёнининг ташкил этилиши, таълим сифатини оширишда индивидуал таълим-технологияларининг имкониятлари ҳақида маълумотлар моҳияти ёритиб берилган.

Калим сўзлар: таълим, инновацион таълим, индивидуал таълим, технология, индивидуал ёндашув, таълим сифати.

Дунёда жамиятнинг ҳар томонлама ривожланиши таълим мазмуни ва сифати билан боғлиқ эканлиги ўз исботини топиб бормоқда. Таълимнинг бугунги кундаги вазифаси соҳага қўйилган давлат сиёсатини амалга ошириш, кадрлар тайёрлаш бўйича давлат талабларни сифатли бажариш, ўқув адабиётларининг замонавий авлодини яратиш, ўқитувчи-мураббийларнинг методикасини узлуксиз такомиллаштириш, ўқувчиларга шахсга йўналтирилган таълим технологиялари асосида дарс бериш каби педагогиканинг методологик аҳамиятга эга муаммолари билан бевосита боғлиқ. Ушбу муаммоларнинг ҳал қилиниши таълим мазмунига қўйилаётган давлат талабининг сифатли бажарилишини таъминлайди, таълим беришнинг асосий концептуал масалаларининг ижобий ечимига сабаб бўлади. Бу эса фан методологияси ва методологик тадқиқи билан боғлиқ жараёнлардир.

Бугунги кун педагогикасида таълимни шахсга йўналтирилган, компетенциявий, акмеологик, эвристик технологиялар асосида ташкил этиш амалий фаолиятнинг самарали шакллари билан бири сифатида қаралмоқда. Мазкур замонавий ёндашувлар педагогикада методологик аҳамиятга эга мазмун ва шакл ҳодисалари бўлиб, уларда ўқувчи шахсини ҳар томонлама такомиллаштириш, уларга индивидуал ёндашиш, назарий билимларнинг амалий аҳамиятини ошириш, ўқувчиларда муайян компетентликни шакллантириш методлари ва уларнинг иқтидорларини юзага чиқариш билан боғлиқ муҳим масалаларга ўзига хос инновацион ёндашиш назарда тутилади.

Таълимнинг узлуксиз равишда ривожланиб бориши дарс машғулоти жараёнида қўлланилаётган янги педагогик технологияларни самарали татбиқ этиш шаклида кечмоқда. Янги педагогик технологияларни жорий этишдан мақсад таълим жараёни самарадорлигини оширишдан иборат. Шахсга йўналтирилган таълим технологияси ўқувчи шахсини таълим жараёнининг марказига қўйиш, унинг қобилиятини ривожлантириш учун зарур бўлган барча қулайликлар, шарт-шароитлар яратишдан иборат. Мазкур технологияда таълим оловчи таълимнинг кенг имкониятларга эга субъекти сифатида намоён бўлади. Ўқитувчининг ўқувчига муносабати шахсга йўналтирилган таълим технологиясида асосий омиллардан бири сифатида қаралади. Ушбу технологияни лойиҳалаштиришда таълим оловчи шахсининг руҳий, жисмоний ва ёш хусусиятлари, унинг фанга тайёрлик даражасининг ҳисобга олиниши муҳим аҳамият касб этади.

Таълим сифати ва самарадорлигини ошириш педагогика фанининг бош масалаларидан бири сифатида қараб келинган. Фандаги ёндашувлар, технологиялар,

методикалар, шакллар ва воситаларнинг муваффақияти, пировардида, таълим сифатини оширишга қўшган ҳиссаси билан баҳоланади. Шундай экан, таълим сифати бу педагогиканинг фундаментал ва субстанционал тадқиқот масаласи бўлиб, таълимнинг бошқа компонентлари унга нисбатан восита сифатида қаралади.

Бугунги кун таълимида табақалаштириш, ихтисослаштириш билан боғлиқ ёндашувли жараёнлар, хусусийлаштириш билан боғлиқ мулкрий муносабатлар шаклланимоқда. Хусусан, бу жараён умумий ўрта таълимда умумтаълим, ихтисослаштирилган, ижод ва Президент мактаблари шаклида амалга оширилмоқда.

Таълимда нисбатан янги технологик ёндашувлар сифатида шахсга йўналтирилган, компетенциявий, эвристик, акмеологик ва индивидуал ёндашувларни келтириш мумкин.

Тадқиқотчи М.Қурбонова индивидуал таълим технологиясини таълим олувчи шахсининг кадр-қимматини қўтаришга хизмат қилишини таъминлаган ҳолда, унинг ўзига бўлган ишончини, билишга бўлган қизиқиши оширишга, олган билимларини кундалик ҳаётда қўллай олиш кўникмасини шакллантиришга хизмат қилишини таъкидлайди.

Дарҳақиқат, индивидуал таълим технологияси таълим олувчи шахсига қулай имкониятлар яратиш, таълимнинг бош мақсади – таълим олувчи шахсини ҳар томонлама уйғун камол топишини таъминлашга қаратилган ёндашув сифатида қаралмоқда. Индивидуал таълимда талаба шахси таълим жараёнининг марказига қўйилади ва таълим жараёнининг барча компонентлари унинг таълим ва тарбия олишига йўналтирилади. Аслида ҳам, таълим жараёнининг устувор мақсади таълим бериш экан, барча имконият ва воситаларнинг талаба шахсинининг шахсий ва касбий имкониятларини оширишга, билим, малака ва кўникмаларини компетенция даражасига олиб чиқишга йўналтириш таълимнинг сифат ва самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Анъанавий таълимда таълимнинг бошқа компонентларига, хусусан, ўқитиш методикасини кучайтириш, воситаларни такомиллаштириш, шаклларни ўзгартириш, технологияларни такомиллаштириш, ўқувчи ва ёрдамчи адабиётларни замонавий талабларга мослаштириш каби жиҳатларга кенг эътибор қаратилди. Аммо таълим олувчи шахсининг талаблари, эҳтиёжлари, имкониятлари етарли даражада эътиборга олинмаганлиги боис юқоридаги таълим компонентлари ўз самарасини етарли даражада намоён қила олмади. Индивидуал таълим технологияси таълим жараёнини ташкил қилиш ва бошқаришдаги мазкур камчиликни бартараф этишга қаратилгани билан аҳамиятлидир. Яъни воситаларнинг такомиллаштирилиши ўша воситалар хизмат қилиши лозим бўлган таълим олуви шахсининг талаб ва эҳтиёжлари, майллари етарли даражада эътиборга олинмагани сабабли ўз вазифасини етарли даражада бажара олмади.

Шу нуқтаи назардан индивидуал таълим технологияси Чирчиқ давлат педагогика университетининг асосий стратегик илмий тадқиқот йўналишларидан бири сифатида ўрганилмоқда. Унга кўра, педагогик ва психологик таълимда индивидуал ёндашувнинг хусусиятлари қуйидагилардан иборат:

талабаларнинг таълим жараёнидаги мустақиллигини таъминлаш, улар учун мақбул бўлган ўқитиш методларидан фойдаланиш;

талабаларнинг мавжуд билим, малака, кўникма ва компетенцияларига, тажрибасига ишонч билдириш;

талабаларнинг ижтимоий ҳолати, турмуш тарзи ва имкониятларини ҳисобга олган ҳолда ўзини намоён қилишига шароит яратиш;

талабаларнинг руҳий ҳолати, эмоциялари, ўз шахсий қадриятларини ҳурмат қилиш; талабаларнинг таълим олиш стратегиясига хос бўлган ўқув кўникмаларини мақсадли шакллантириш;

таълим жараёнида профессор-ўқитувчи ва талаба вазифаларини қайта тақсимлаш: профессор-ўқитувчининг етакчилик ролини чеклаш, унга ёрдамчи, маслаҳатчи сифатида қараш.

Демак, индивидуал таълимда талабаларнинг мавжуд имкониятлари ва салоҳиятидан келиб чиқиб ўқитиш жараёни ташкил қилинади, уларга максимал даражада ишончи билдирилади.

Индивидуал таълим технологиясига асосланган дарс машғулотларида фойдаланиладиган дидактик материалнинг мақсади ўқув дастурини ишлаб чиқиш, талабаларга керакли билим, кўникма ва малакаларни ўргатишдан иборат.

Индивидуал таълим технологиясида дидактик материалнинг турлари ўқув матнлари, топшириқ карточкалари, дидактик тест кабилардан иборат. Вазифалар мавзу бўйича, мураккаблик даражаси бўйича, фойдаланиш мақсади бўйича кўп даражали, табақалаштирилган, индивидуал ёндашув, талаба ўқув фаолиятининг етакчи турини (когнитив, коммуникатив, ижодий) ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилади. Бу ёндашувнинг марказида билим, кўникма, малакаларни ўзлаштиришда эришилганлик даражасини баҳолаш қобилияти туради. Профессор-ўқитувчи талабалар ўртасида карточкаларни тарқатади, уларнинг билиш хусусиятлари ва имкониятларини билиб олади, нафақат билим олиш даражасини аниқлайди, балки ҳар бир талабанинг шахсий хусусиятларини ҳисобга олади, фаолиятнинг шакл ва усулларини танлаш орқали унинг ривожланиши учун энг муносиб шароитни яратади.

Ўқитиш методлари таълим технологияси ва ёндашувига мос ҳолда танланиши мақсадга мувофиқ. Акс ҳолда танланган метод қутилган самарани бермайди. Шу нуқтаи назардан, тадқиқот ишимизда индивидуал таълим технологиясига мос методлар мажмуи аниқлаштирилди. Бу ўсувчи-ўзгарувчи кўрсаткич бўлиб, ҳар бир профессор-ўқитувчининг индивидуал педагогик манерасидан келиб чиққан ҳолда танланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Muxamedov G'.I., Xo'jamqulov U.N., Klaster ta'limga nisbatan innovatsion yondashuv sifatida // Ta'lim, fan va innovatsiya, 2020/2-son.
2. Usarov J.E. Muxamedov G.I. Uzluksiz pedagogik ta'lim klasteri sharoitida kompetentlik talablari va ta'lim samaradorligi imkoniyatlari // Uzluksiz ta'lim, Maxsus son, 2020.
3. Қурбонова М. Индивидуал таълим – инновацион ўқитиш усули // Academic Research in Educational Sciences. Volume 4/ Issue 3/2023/